

NİGAR RAMAZANOVA

Karabakh University, Khankendi, Azerbaijan

nigar_92@list.ru

SAĞLAM HƏYAT TƏRZİNİN FORMALAŞDIRILMASI: TƏLƏBƏLƏRİN ŞAĞİRDƏRLƏ TƏLİM-TƏRBIYƏ İŞLƏRİ

Sinifdən xaric tədbirlər zamanı tələbələr şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətləri düzgün qurmağı bacarmalıdır. Pedaqoji təcrübə dövründə tələbələrin apardıqları təlim-tərbiyə işləri şagirdlərin sağlam həyat təzi keçirmələrinə, həm öz sağlamlıqlar qayğısına qalmalarına, həm də vicdanlı, doğrucul, qayğıkeş, vətənpərvər insan kimi yetişməsinə imkan verir. Tələbələr ali təhsil müəssisələrinin pedaqoji fakültələrində təhsil alarkən sinifdən xaric və məktəbdən kənar işin təşkili metodikasına yiyələnirlər. Onlar sinifdən xaric tərbiyə işinin mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, məzmunu, bu işin formaları və təşkili prinsipləri ilə tanış olurlar. Açar sözlər: sağlamlıq, həyat təzi, sağlam həyat təzi, təcrübəçi tələbə, şagirdlərlə təlim-tərbiyə işləri. Təcrübəçi tələbələr sağlam həyat təzinin formalaşdırılması üçün təşkil olunan sinifdən xaric tədbirlərin səmərəliliyinə nail olmaq üçün müxtəlif iş formalarından, metod və vasitələrdən faydalanırdılar ki, bu da yuxarı siniflərdə təhsil alan qızların şəxsiyyət kimi təşəkkülünə imkan verirdi. Pedaqoji tədqiqatlarda həyat təzi sağlam həyat təzinin əhəmiyyətli tərkib hissələrindən, səciyyəvi formalarından biri kimi nəzərdən keçirilir. Həyat təzi şəxsiyyətin daxili və xarici təzahür lərinin vahidliyini – onun dəyər-motivasiya, fəaliyyət, ünsiyyət və davranış komponentlərini əks etdirir. Sağlam həyat təzinin başlıca tərkib elementləri A.V.Petrovski tərəfindən daha müfəssəl şəkildə formalaşdırılıb. Psixoloqun nöqtəyi-nəzərinə, şəxsiyyətin aktiv vəziyyəti daxili müstəvidəki (motiv lərin, məqsədlərin, fəaliyyət nümunələrinin formalaşması) və davranış müstəvisindəki (fəaliyyət, hərəkət, əməliyyatlar) prosesləri özündə əhatə edən bir vahiddir, bilik, bacarıq, vərdiş kimi fəaliyyətin həyata keçirilməsi vasitələrinin məcmusunu özündə cəmləşdirir. Həyat təzi bir sıra kateqoriyaları özündə əks etdirir. Buraya daxildir: səviyyə, keyfiyyət və həyat təzi. Həyat səviyyəsinə şəxsiyyətin maddi, mənəvi və mədəni tələbatlarının yerinə yetirilmə dərəcəsini özündə birləşdirən iqtisadi kateqoriya kimi yanaşılır. Həyat keyfiyyəti həmin tələbatların ödənilməsində rahatlıq halı olaraq anlaşılır, həyat təzi də şəxsiyyətin (bizim tədqiqatda yuxarı siniflərdə təhsil alan qızlar) həyatının davranış mədəniyyətini səciyyələndirir. Həyat təzi komponenti ilk iki

tərkib hissənin – həyat səviyyəsi və keyfiyyətinin çoxşaxəli olduğunu və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edildiyini diqqətdə saxlamağı nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, “həyat təzi” anlayışının qarşısında duran məqsəd sağlamlığı təmin etməkdən ibarətdir; fərdilik isə, orqanizmin şəxsiyyətin sağlamlığına imkan verən yaş-cins, tipoloji və psixofizioloji funksiyalarının xüsusiyyətlərinə aid olan bir məsələdir. Məktəblilər, o cümlədən yuxarı siniflərdə təhsil alan şagirdlər sağlam olduqda və özlərini qayğısız, rahat və xoşbəxt hiss etdikdə, sağlamlığın dəyəri artır; özünü xəstəhal hiss etmək sağlamlıq haqqında bədbin fikir yaradır. Başqa sözlə, ağırlı vəziyyət insanın, şagirdin rahatlığını əlindən alır, onu narahat edir. Təlim prosesi ilə müqayisədə sinifdən xaric tədbirlər müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir. Prof. A.N.Abbasov sinifdən xaric işlərin xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirmişdir. 10 belə xüsusiyyət sadalanır. Həmin xüsusiyyətlərinin bəzilərinə yada salaq: 1. Təlim prosesindən fərqli olaraq, 742 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu sinifdən xaric iş könüllü xarakter daşıyır. 2. Sinifdən xaric tədbirlərdə müxtəlif yaşlı və müxtəlif siniflərdən olan şagirdlər iştirak edirlər. 3. Dərs sinif şəraitində keçirilirsə, sinifdən xaric tədbirlər üçün məkan, yer məhdudluğu yoxdur. Onlar sinif otağında, akt zalında, stadionda, məktəb həyatında, dəhlizdə, kino-teatrda, meşədə, muzeydə, xiyabanlarda və s. təşkil oluna bilər. 4. Sinifdən xaric tədbirlər tədris proqramına əsasən yox, arzu, istək və marağa, təşəbbüsə görə təşkil edilir. 5. Sinifdən xaric işlərin təşkilində məktəblilərin müstəqilliyi, təşəbbüskarlığı nəzərə alınmalıdır. Tədbirin təşəbbüscüsü ayrı-ayrı şagirdlər, yaxud şagird kollektivi ola bilər və s. [1, s. 338]. Sinifdən xaric iş zamanı təcrübəçi tələbələr X-XI sinif şagirdlərində sağlam həyat təzinin formalaşdırılması üçün adətən aşağıdakı iş formalarına müraciət edirlər: söhbət, müzakirə, disput, müsabiqə, şagird konfransı, yarış, dəyirmi masa ətrafında görüşlər, təbiətə tənəzzühlər, görüşlər və s. Həmin tədbirlər nəticəsində məktəblilər, o cümlədən yuxarı sinif şagirdləri ilk növbədə sağlam həyat təzinin zərərli adətlərini, vərdişlərini bir kənara qoyaraq özlərində fiziki və sosial fəallıq, düzgün qidalanma tərbiyələndirməyə çalışır, özünü tərbiyə və özünü təkmilləşmə ilə məşğul olurdular. Pedaqoji təcrübə dövründə tələbələrin şagirdlərlə “Yaxşı adətlər haqqında”, “Bədənin və ruhun ahəngdarlığı”, “Yuxunun gigiyenası”, “Sağlamlığımız öz əlimizdədir”, “Zərərli vərdişlər və insan sağlamlığı”, “İnsan sağlamlığı üçün dərinin əhəmiyyəti”, “Sağlam həyat təzi – zərərli adətlərin baş qaldırmasının profilaktikası şərti kimi”, “Siqaretçəkmə və alkoqolun ziyanı”, “Əqli sağlamlıq”, “Mənəvi sağlamlıq”, “Fiziki sağlamlıq”, “Psixi (psixoloji) sağlamlıq”, “Kimyəvi yanlıqların təhlükəsi barədə”,

“Yorulmanın fiziki mahiyyəti”, “Dayaq-hərəkəti aparatının zədələnməsi zamanı ilk tibbi yardım”, “Özünü idarəetmə bacarığı” və s. mövzularda söhbətlər; “Artıq çəki orqanizmin xəstəliyi səbəbi kimi” “Ekoloji problemlərin insan həyatında rolu”, “İnsan sağlamlığının ətraf mühətdən asılılığı” mövzularında müzakirələrin; “Kosmetika və qızların sağlamlığı”, “Zərərli adətlərin aradan qaldırılması sağlamlığın qorunması şərti kimi” və s. mövzularda disputlar keçirilə bilər. Hər bir şəxs dostlar, tanışlar, qohum-əqrəbə ilə görüşəndə salam verdikdən sonra soruşur: “Necəsən?” həmin şəxsin sağlamlığına aiddir. “Özünü necə hiss edirsən” əvəzinə qısaca “necəsən?” deyərək xəbər alır. O da öz növbəsində “Sağ ol, yaxşıyam”, yaxud “özünü yaxşı hiss etmirəm”, “xəstələnmişəm”, “Başım ağrayır”, “pis yatmışam” və s. bu kimi cavablar verir. Səhər tezdən, yaxud məktəbdən, işdən qayıdıqdan sonra ata-anamız, bacı-qardaşımızla görüşəndə yenə də həmin mövzuda hal-əhval tuturuq. Doğma insanlarla, yaxınlar, dostlar, yoldaşlar, müəllimlərimiz, iş yoldaşlarımız, valideynlərimizlə görüşərkən, ayrılarkən, bayramlarda, ad günlərində təbrik edərkən onlara cansağlığı arzulayırıq. Fiziki sağlamlığın əlamətləri bunlardır: sağlam ürək, yaxşı iştaha, orqanizmin sağlamlığı, dəri nin təmiz və hamar olması, gümrəhlik, şən əhval-ruhiyə, gün ərzində enerjili hiss, parlaq və güclü saçlar, sağlam dişlər, elastik əzələlər, parlaq təmiz dırnaqlar. Psixi sağlamlığın əlamətlərinə daxildir: emosional sabitlik, nikbinlik, özünəinam, özünə güvənmək, çətinliklərin öhdəsindən gəlmək qabiliyyəti, qorxu hissini olmaması, iqlim dəyişikliyinə asanlıqla dözümlü, yeni mövsümə uyğunlaşma və s. Təcrübəçi tələbələrin apardıqları məqsədyönlü, sistemli və ardıcıl iş nəticəsində yuxarı sinif şagirdlərində sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması mümkün olur. ƏDƏBİYYAT 1. Abbasov, A.N. Pedaqogika. Dərs vəsaiti / A.N. Abbasov. – Bakı: Mütərcim, – 2010. – 360 s. 2. Hüseynova, G.H. Yeniyetmələrdə sağlam həyat tərzinin tərbiyə edilməsinin yolları: / Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dis. / – Bakı, – 2015. – 179 s. 3. Qocayev, X.R. Yeniyetmə və gənclərdə sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasında fiziki tərbiyə və idmanın əsas rolu // – Bakı: Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, – 2022, №4, – s. 283-286 4. Bayramov, Q.H. Ali məktəb tələbələrinin valeoloji tərbiyəsi: / Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dis. / – Bakı, – 2016. – 163 s. 5. Sərxanlı, N.F. Kiçik yaşlı məktəblilərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasının pedaqoji problemləri / Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dis. / – Bakı, – 2011. – 141 s. 743 Müasir ali pedaqoji təhsildə məzmun və keyfiyyət məsələləri: dünya təcrübəsi və Azərbaycan Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 13-14 dekabr 2024-cü il. Naxçıvan/ Azərbaycan